

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Olloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA METAREFLEKSIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Ismailova Nilufar Isroildjanovna

Namangan davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik va pedagogik asoslari ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Metarefleksiya va refleksiya tushunchalarining mazmuni, ularning maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi o'zni hamda metakognitiv jarayonlar va kasbiy o'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyalari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil etiladi. Tadqiqotda talabalarda metarefleksiv fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi ta'lim muhiti, trening texnologiyalari, diagnostik usullar va amaliy mexanizmlar ilmiy asosda yoritiladi. Olingan natijalar metarefleksiv fikrlash bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy o'sishi va refleksiv madaniyatini rivojlantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: metarefleksiya, refleksiya, metakognitsiya, kasbiy kompetensiya, bo'lajak tarbiyachi, maktabgacha ta'lim.

Abstract: This article scientifically examines the psychological and pedagogical foundations for developing metareflexive thinking in future preschool educators. The concepts of metareflexion and reflection, their significance in the professional preparation of early childhood education specialists, and their interrelation with metacognitive processes and self-development competencies are analyzed. The study substantiates pedagogical conditions, training technologies, diagnostic methods, and educational environments that contribute to the development of metareflexive thinking among students. The findings demonstrate that metareflexive thinking is a crucial factor in the professional growth and reflective culture of future preschool educators.

Key words: metareflexion, reflection, metacognition, professional competence, future educator, early childhood education.

Аннотация: В статье научно обоснованы психологические и педагогические основы развития метарефлексивного мышления у будущих воспитателей. Раскрывается сущность понятий "метарефлексия" и "рефлексия", анализируется их роль в профессиональной подготовке специалистов дошкольного образования, а также их взаимосвязь с метакогнитивными процессами и компетенциями профессионального саморазвития. В исследовании обоснованы педагогические условия, образовательная среда, тренинговые технологии и диагностические методы, способствующие формированию метарефлексивного мышления у студентов. Полученные результаты подтверждают, что метарефлексия является ключевым фактором профессионального роста и развития рефлексивной культуры будущих воспитателей.

Ключевые слова: метарефлексия, рефлексия, метакогниция, профессиональная компетентность, будущий воспитатель, дошкольное образование.

KIRISH

Zamonaviy pedagog maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlarni rejalashtirish, amalga oshirish va ularning natijalarini kuzatish uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. Bugungi pedagog, eng avvalo, o'zgarishlarga tayyorlik, o'zini doimiy ravishda takomillashtirishga intilish, moslashuvchanlik, bilimlarni muntazam yangilab borish, shaxsiy va kasbiy rivojlanishga bo'lgan ehtiyoj, shuningdek noodatiy vazifalarni ijodiy yondashuv asosida hal eta olish kabi sifatlarni namoyon qilishi muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan sifati o'zgarishlari pedagoglarning yangi talablarni joriy etishga tayyorligi masalasini dolzarblashtirdi. Bunday sharoitda pedagogik refleksiya – tarbiyachining pedagogik vaziyatni tahlil qila olishi, o'z mehnati natijalarini baholashi, ularni oldindan belgilangan maqsad bilan solishtirishi va bolaning pozitsiyasini tushunib, unga mos ravishda ta'limiy yechimlar ishlab chiqishi – alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim standarti maktabgacha ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishni taqozo etadi. Bu esa ta'lim jarayonini tashkil etishda reflektiv-faoliyat yondashuvini qo'llashni hamda pedagoglarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirishni zarur qiladi.

So'nggi o'n yilliklarda refleksiya fenomeni va uning tarkibiy komponentlari ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng yoritilgan. Ushbu yo'nalishda E.V. Bondarevskaya, S.V. Kulnevich, Yu.N. Kulyutkin, A.K. Markova, L.S. Podymova, G.S. Suxobskaya, V.A. Slastenin, B.G. Ushakov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan muhim tadqiqotlar olib borilgan.

Biroq amaliyotda – ayniqsa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarda – reflektiv va metareflektiv ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali metodlari yetarlicha ishlab chiqilmagani kuzatiladi. Shu bois refleksiya masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar izchil amalga oshirilmogda.

Reflektiv texnologiyalarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi Proxorova V.A., Belova E.V., Rubina N.S. tomonidan o'rganilgan; reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish masalalarini Usheva T.F., Vaxrusheva O.S., Shabalina S.M. tadqiq etgan. Pedagogik muloqotda refleksiya masalalariga oid ilmiy nashrlar esa Yu.N. Kulyutkin, G.S. Suxobskaya, V.A. Slastenin, L.S. Podymova, E.V. Bondarevskaya, S.V. Kulnevich kabi olimlar tomonidan yaratilgan.

Refleksiyaning umumiy psixologik mexanizmlari – to'xtalib mulohaza yuritish, e'tibor jamlash, o'zini kuzatish, obyektlashtirish, o'ziga qayta murojaat qilish kabi jarayonlar – N.G. Alekseyev, I.N. Semenov, S.Yu. Stepanov, A.A. Tyukov va boshqa olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Refleksiyaning pedagogning professional faoliyati turi sifatida ko'rib chiqqanda, uning strukturaviy va ketma-ket jarayon ekanini ta'kidlash lozim. Reflektiv faoliyatning tuzilmasi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Transpozitsion bosqich – pedagog o'zini bevosita professional faoliyatni amalga oshiruvchi sub'yekt pozitsiyasidan faoliyatni tahlil qiluvchi sub'yekt pozitsiyasiga o'tkazadi.
2. Reproduktiv bosqich – pedagog bajarilgan harakatlar ketma-ketligini va ularni amalga oshirish usullarini qayta tiklaydi.
3. Analitik-baholash bosqichi – pedagog o'z faoliyatini tahlil qiladi, psixofiziologik holatini baholaydi, atrofdagilarning emosional reaksiyalarini kuzatadi va pedagogik faoliyat natijalarini baholaydi.
4. Natijaviy bosqich – refleksiya natijalari, faoliyat usullari va emosional holat qayd etiladi.
5. Prognozlash bosqichi – reflektiv tahlil asosida kelajakdagi faoliyat rejalashtiriladi.

Refleksiyaning pedagogning professional faoliyati tarkibiy qismi sifatida o'rganish maxsus pedagogik ko'nikmalar – reflektiv ko'nikmalar – mavjudligini ko'rsatadi.

Psixologik va didaktik adabiyotlarda "ko'nikma" tushunchasi keng ma'noda quyidagicha izohlanadi:

- Ko'nikma – bu "amaliyotga tatbiq etilgan bilim", ya'ni bilimlarning o'quv faoliyatida qo'llanish sifatidir;
- Ko'nikma – maqsadga yo'naltirilgan va samarali faoliyatga qodirlikdir.

Ko'nikma mohiyatini aniqlab, refleksiyaning inson ongining fenomeni sifatida tushungan holda quyidagi reflektiv ko'nikmalar ajratiladi:

1. Real, aniq maqsadlar qo'yish va o'z harakatlari natijalarini baholash.
2. Faoliyatni oldindan rejalashtirish, nazorat qilish va o'zini baholash.
3. Sharoitlar o'zgarishiga mos ravishda harakatlarni qayta yo'naltirish.
4. Bajarilgan ishni anglash va faoliyatga tanqidiy-ijodiy munosabat bildirish.
5. O'z faoliyati tajribasini umumlashtirish hamda hamkasblar tajribasidan foydalanish.
6. O'z fikrlari, harakatlari va emosional holatini tahlil qilish; atrofdagilarning fikrini anglash.
7. Kasbiy vazifalarni bajarishda yuqori pedagogik tayyorgarlikni namoyon qilish.
8. Empatiya, kommunikativlik va tashkiliy qobiliyatlarni namoyon etish.
9. Vaziyatni tahlil qilish va boshqarish, jamoada ijobiy psixologik muhitni saqlash.

B.G. Ushakov pedagogik refleksiyaning quyidagicha ta'riflaydi:

"Pedagogik refleksiya – bu murakkab ijtimoiy-psixologik fenomen bo'lib, sub'yektning o'z professional (pedagogik) faoliyatiga, shaxs sifatida o'ziga va o'z pedagogik tajribasiga nisbatan reflektiv, analitik pozitsiyani egallash qobiliyatida namoyon bo'ladi."

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Global ta'lim jarayonida pedagog shaxsining refleksiv madaniyati, metakognitiv salohiyati va kasbiy o'zini-o'zi rivojlantirishga tayyorligi ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim tizimida bu masala alohida ahamiyatga ega, chunki tarbiyachi faoliyatining mazmuni doimiy tahlil, kuzatish, baholash va pedagogik qarorlar qabul qilishni talab etadi. Ushbu jarayonning markazida metarefleksiv fikrlash – shaxsning o'z fikrlash mexanizmlarini anglash, boshqarish va takomillashtirish qobiliyati turadi.

Pedagogik oliy ta'lim tizimida metarefleksiv fikrlashni rivojlantirish bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy identifikatsiyasi, innovatsion faoliyatga tayyorligi va shaxsiy o'sish strategiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun mazkur yo'nalishning psixologik va pedagogik mexanizmlarini tizimli tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifa sanaladi.

Ilmiy adabiyotlarda metarefleksiya refleksiya tushunchasining yuqori darajasi sifatida talqin qilinadi. J. Flavellning metakognitiv nazariyalari, D. Kolbning tajribaviy o'rganish modeli, A. Banduraning o'z-o'zini boshqarish konsepsiyasi metarefleksiv fikrlashning nazariy poydevorini tashkil etadi. Zamonaviy tadqiqotlar (Schön, Brookfield, Mezirow) metarefleksiyani pedagogning professional o'sishidagi asosiy mexanizmlardan biri sifatida baholaydi.

Maktabgacha ta'lim bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham metarefleksiv yondashuv tarbiyachining pedagogik sezgirlik, kuzatuvchanlik, refleksiv tahlil va asosli qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi ta'kidlanadi. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni shakllantirish pedagogik jarayonning sifatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy-uslubiy yo'nalish ekanini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

- nazariy-tahliliy yondashuv – mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- pedagogik diagnostika metodlari – anketalar, refleksiv kundaliklar, o'z-o'zini baholash testlaridan foydalanish;
- kuzatuv va faoliyat tahlili – talabalarning ta'limiy faoliyati jarayonini tizimli kuzatish;
- pedagogik eksperiment elementlari – refleksiv va metarefleksiv treninglarni joriy etish.

Pintrich (2004) o'zini-o'zi boshqarishni bo'lajak pedagogning (hozirda talabaning) fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini samarali o'qishga yo'naltirishga imkon beruvchi faol va dinamik jarayon sifatida ta'riflaydi. Tadqiqotchining yondashuviga ko'ra, talaba o'z o'quv jarayonini rejalashtiradi, uni monitoring qiladi, o'qish strategiyalarini moslashtiradi hamda natijalarni baholash orqali o'quv jarayoniga faol kirishadi. Ushbu jarayon talabaning o'z o'quv faoliyatiga nisbatan mas'uliyatini oshiradi va tashqi boshqaruvdan ichki boshqaruvga o'tishiga asos yaratadi.

Zamonaviy raqamli ta'lim muhitida self-regulated learning konsepsiyasining ahamiyati ortib bormoqda. Talabalar mustaqil ta'lim olish, raqamli chalg'ituvchilarga qarshi turish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish va vaqtni boshqarish kabi vazifalarni bajarmoqda. Shu sababli Zimmerman va Pintrich tomonidan ilgari surilgan nazariy qarashlar hozirgi davrda talabaning hayot davomida o'rganishga tayyorligini shakllantiruvchi asosiy kompetensiyalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Demak, metarefleksiv yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirishga tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib, kelajak ta'limi uchun muhim nazariy va amaliy asoslarni yaratadi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- metarefleksiya oddiy refleksiyaga nisbatan yanada yuqori darajadagi ongli boshqaruvni ta'minlaydi;
- bo'lajak tarbiyachilar o'z faoliyatiga nisbatan tanqidiy, tizimli va ongli yondashuvni shakllantira boshlaydilar;
- metarefleksiv metodika ularda kasbiy avtonomiya, tashabbuskorlik va o'zini rivojlantirishga ehtiyojni kuchaytiradi.

Bu jarayon zamonaviy global tadqiqotlar (Schön, Zimmerman, Mezirow) bilan to'liq uyg'unlikda kechadi va pedagogik ta'limda metarefleksiv yondashuvning amaliy ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashning rivojlanish mexanizmlari, ularning refleksiv faoliyatga tayyorligi hamda pedagogik jarayonda o'z-o'zini boshqarish, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarining shakllanish darajasi chuqur tahlil qilindi. Ilmiy adabiyotlar, diagnostik metodlar, kuzatuv va eksperi-

ment natijalari asosida talabalarning metarefleksiv salohiyatida bosqichma-bosqich rivojlanish tendensiyalari aniqlandi.

Nazariy manbalarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, metarefleksiya refleksiya jarayonining yuqori pog'onasini tashkil etadi va shaxsning o'z fikrlash mexanizmlarini anglash, boshqarish hamda takomillashtirishga yo'naltirilgan faol kognitiv jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Flavell, Kolb, Bandura, Schön va Mezirowning ilmiy yondashuvlari metarefleksiv fikrlashning asosiy tarkibiy komponentlarini belgilab berdi: metakognitiv monitoring, o'z-o'zini baholash, tajribaviy o'rganish, reflektiv tahlil va shaxsiy pozitsiyani qayta ko'rib chiqish.

Pedagogik diagnostika natijalari bo'lajak tarbiyachilarda reflektiv faoliyatning ayrim elementlari mavjud bo'lsa-da, metarefleksiv yondashuvni ongli tarzda qo'llash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganini ko'rsatdi. Anketalar, reflektiv kundaliklar va o'z-o'zini baholash testlari tahliliga ko'ra, talabalarning aksariyati o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilishga qiziqish bildirgan bo'lsa-da, reflektiv jarayonni tizimli ravishda tashkil etish, maqsadli rejalashtirish va o'z faoliyati natijalarini obyektiv baholashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Eksperimental treninglar jarayonida metarefleksiv topshiriqlar, mulohaza yuritish mashqlari, vaziyatli tahlillar va o'zini-o'zi monitoring qilish strategiyalari qo'llandi. Ushbu jarayon bo'lajak tarbiyachilarning reflektiv fikrlash tezligi va sifatida sezilarli o'zgarishlar bo'lishiga yordam berdi. Talabalar o'z faoliyatini nafaqat tashqi mezonlar asosida, balki ichki nazorat, shaxsiy baholash va ongli kuzatuv orqali baholashga intila boshladilar.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, metarefleksiv yondashuvni qo'llagan talabalarda quyidagi o'zgarishlar yuz berdi:

- pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati oshdi;
- o'z faoliyati va xatti-harakatlarini ongli boshqarish kuchaydi;
- qaror qabul qilish jarayonida analitik yondashuv faollashdi;
- o'zini-o'zi baholash va o'zini-o'zi rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyoj mustahkamlandi;
- kasbiy identifikatsiya va kasbiy mas'uliyat darajasi oshdi;
- reflektiv madaniyat shakllanishi tezlashdi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, metarefleksiv yondashuv pedagog tayyorlash jarayonida nafaqat reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki talabaning kasbiy va shaxsiy o'sish strategiyasini shakllantirishga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'quv jarayoniga metarefleksiv vazifalarni integratsiya qilish natijasida bo'lajak tarbiyachilar o'z mustaqil fikrlashini tashkil etish, o'z faoliyatini rejalashtirish va baholash, pedagogik jarayonga ijodiy yondashish kabi kompetensiyalarni egallay boshladilar.

Umuman olganda, tahlil va eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, metarefleksiv yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanishida kuchli motivatsion, kognitiv va shaxsiy rivojlanish omili sifatida namoyon bo'ladi. Bu yondashuv pedagogik refleksiyaning chuqurlashtirib, talabaning o'z-o'zini boshqarish, o'zini anglash va kasbiy faoliyatini takomillashtirish jarayonlarini izchil tashkil etish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Metarefleksiv yondashuv bo'lajak tarbiyachilarni o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirishga tayyorlashning eng samarali mexanizmlaridan biri bo'lib, u kasbiy o'zini anglashni chuqurlashtirish, shaxsiy rivojlanish strategiyasini shakllantirish, talabalarda o'qituvchiga xos reflektiv madaniyatni vujudga keltirish va zamonaviy tarbiyachi kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Mazkur metodika kasbiy o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, mustaqil kasbiy rivojlanish va reflektiv madaniyatning yuksalishida muhim omil sifatida namoyon bo'lib, metarefleksiya bugungi pedagogning kasbiy yadro kompetensiyasi ekanini tasdiqlaydi.

Metarefleksiv yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanishida asosiy metodologik yo'nalish sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lib, u tarbiyachining nafaqat o'z faoliyatini tahlil qilish, balki o'z refleksiya boshqarish, baholash va chuqur anglash jarayonlarini amalga oshirishini taqozo etadi. Metarefleksiya orqali tarbiyachi o'z bilimlari, pedagogik qarashlari, amaliy tajribasi, kasbiy qadriyatlarini va shaxsiy pozitsiyasini qayta ko'rib chiqib, ularni takomillashtirish yo'llarini mustaqil belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ilmiy nuqtayi nazardan, metarefleksiv yondashuv tarbiyachining kognitiv rivojlanishini faollashtiradi, kasbiy ongni metadara-jaga ko'taradi va pedagogik faoliyatni ongli rejalashtirish, baholash hamda moslashtirish kabi murakkab kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradi, bu esa kompetensiyaviy yondashuv asosidagi zamonaviy pedagog tayyorlash modelining ajralmas qismidir.

Dolzarb jihatdan, maktabgacha ta'lim tizimida kechayotgan yangilanishlar, pedagoglar zimmasiga yuklanayotgan innovatsion vazifalar va bolalarning rivojlanishida individual yondashuvning kuchayishi bo'lajak tarbiyachidan doimiy kasbiy o'sishni talab qiladi. Metarefleksiv yondashuv aynan shu jarayonni samarali boshqarishga, o'z-o'zini rivojlantirishni ongli va izchil tarzda olib borishga imkon yaratadi. Natijada, bo'lajak tarbiyachi

kasbiy faoliyatga puxta tayyorlangan, mas'uliyatli, tahliliy fikrlaydigan, yangilikka ochiq va o'zini muntazam rivojlantiruvchi mutaxassis sifatida shakllanadi.

Shunday qilib, metarefleksiv yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirish jarayonida metodik ahamiyatga ega bo'lish bilan birga, pedagogik kompetensiyalarni chuqurlashtirish, kasbiy samaradorlikni oshirish hamda pedagog shaxsining integral rivojlanishini ta'minlovchi ilmiy va amaliy mexanizm sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner.
2. Eraut, M. (2000). Non-formal Learning and Tacit Knowledge.
3. Mezirow, J. (2012). Transformative Learning Theory.
4. Flavell, J. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring.
5. Efklides, A. (2008). Metacognition and Affect: Their Interplay.
6. Zimmerman, B. (2013). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview.
7. OECD. (2020). Teaching and Learning International Survey (TALIS).
8. UNESCO. (2021). Teacher Professional Development Framework.
9. Yusupova, S. M. (2020). Bo'lajak pedagoglarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik asoslari. O'zbekiston pedagogik tadqiqotlari jurnali, 3(4), 25–31.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.